

OLIV TA'LIM SOHASIDA KORRUPTSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BARTARAF ETISHDA XALQARO TAJRIBA

Sattorov Oybek Farxod o'g'li¹

J.Sh.Haydarov²

(TDYU, Toshkent)

dotsent, yu.f.f.d. (PhD) Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541950>

Mamlakatimiz ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, uning sifati hamda samaradorligini oshirish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Ayniqsa, ta'lim sohasida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish orqali mustaqil fikrlaydigan, yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi.

Jaxon Banki tomonidan keltirilgan tahliliy ma'lumotda, mamalakatimiz mehnat bozorining rivojlanishi iqtisodiyot o'zgarishlari bilan birga sodir bo'layotgani, bu holat turli kasb egalariga bo'lgan talabni o'sishiga olib kelayotgani, mehnat bozori talablarini qondirishda sifatli oliy ta'lim muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanib, oliy ta'lim tizimidagi islohotlarni mehnat va iqtisodiyot sohasidagi o'zgarishlarga muvofiq holda amalga oshirish tavsiya etilgan [1, 192-b].

Islohotlar ijobiy natijalar berishi uchun maqbul tanlovni amalga oshirish lozim bo'lib, bu jarayonda xorijiy amaliyotni chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Ukrainaning Ta'limni rejalashtirish xalqaro instituti ilmiy xodimlari A. Bazxal, T. Galkovskaya, O. Skripkin "oliy ta'limdagi korrupsiyani davlat xizmatchisi tomonidan mansab vakolatini susistemol qilishi natijasida ta'lim olish huquqiga, sifatiga, tengligiga salbiy ta'sir qiluvchi harakatlar", deb baholaydi.

Horijiy tajribalardan ko'rishimiz mumkinki, so'ngi yillarda Gruziya Respublikasi oliy ta'lim sohasida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida ijobiy islohotlarni amalga oshirishga erishdi. Markazlashgan boshqaruvdan qochish va bozor munosabatlariga o'tish oliy ta'lim rivojlanishining asosi bo'ldi.

Korrupsiya ta'limning uchta eng muhim maqsadiga to'sqinlik qiladi: ta'lim olish imkoniyati, tengligi va sifatiga. Gruziya oliy ta'lim sohasida islohotlarni amalga oshirishda aynan shu uchta salbiy oqibatlarni oldini olishga tayandi. 1) oliy ta'limga adolatli yo'l bilan erishishni ta'minlash uchun Yagona Milliy kirish imtixon tizimini tashkil etdi va aholining ijtimoiy himoyaga muxtoj qatlamiga

alohida davlat grantlari ajratdi; 2) ta'lim sifatini yuqori darajada saqlash uchun oliy ta'lim muassasalarini (keyingi o'rinlarda OTM shaklida keladi) akkreditatsiyasidan o'tkazishni qat'iy tartibini belgiladi; 3) ta'lim olishda tenglikka va samaradorlikka erish uchun akademik va ma'muriy xodimlarni qayta shakllantirish masalasini ko'rib chiqdi [2, 32-b].

Erkin axborotlar rivojlanish instituti tomonidan (Institute Development of Freedom Information) Gruziya ijro organlari ochiqligi o'rganilganda, unda Ta'lim va fan vazirligi eng yopiq vazirliklar ro'yxatida uchinchi o'rinni egallagan. Buning sababi, institut 10 OTMga imtiyozlar, ish haqi qo'shimchalari, talabalik maqomidan maxrum bo'lganlar soni haqida oddiy ma'lumotlarni so'rab yo'llagan 190 ta murojaat xatlariga yo'llagan va ularning barchasiga rad javob olgan [3, 53-b]. Xukumat oshkoralik masalasidagi tanqidiy fikrlarni to'g'ri baxolab, faoliyatni ochiq va oshkoraligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratdi.

Gruziyada 2004-yildan OTMlari talabalar soniga muvofiq ravishda moliyalashtirishni boshladi, 2006-yildan 100 foizli grantlardan tashqari 30, 50, 70 foizli grantlar joriy etidi, 2009-yildan magistratura bosqichi uchun ham grantlar ajratdi, 2009-yilda davlat va xususiy OTMlarida alohida rektorlari kengashi tashkil etdi. Mamlakat 2014-yilda oliy ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha Yevropa assosatsiyasiga a'zo bo'ldi.

Davlat mehnat bozori talabiga asosan zarur mutaxassislar talab etiladigan sohalarni moliyalashtirdi. Masalan, 2013-yilda qishloq xo'jaligi, tabiiy fanlar, muxandislik va qurilish sohalari bo'yicha to'liq grantlar joriy etdi.

Oliy ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi keskin kurash borib, 2004-2013 yillar davomida 8 nafar oliy ta'lim vaziri, 5 nafar Ta'lim Sifatini Oshirish Markazi direktori vazifasidan ozod qilindi [3].

OTMga kirish imtixonlari korrupsiyaviy huquqbuzarliklar kelib chiqishi mumkin bo'lgan muhim bosqich xisoblanadi. Shuning uchun, Gruziya ushbu bosqichga alohida e'tibor berib, 2005-yilda yagona milliy kirish imtixonini tashkil qildi. Transparency International tashkiloti tomonidan Gruziyada imtixonda qatnashayotgan 973 nafar talaba, 764 nafar ularning ota-onalari, 340 nafar boshqaruvchilar ishtirokida ijtimoiy so'rov o'tkazganda, 80 foiz talabalar, 79 foiz ota-onalar, 96 foiz boshqaruvchilar yangi imtixontizimiga ishonch bildirgan [4, 28-b]

Mazkur tizim orqali OTMdan korrupsiyaviy huquqbuzarlik sodir etilishi mumkin bo'lgan muhim kirish imtixonini bosqichi ishonchli davlat markazi vakolatiga o'tkazdi.

Mamlakatda oliy ta'lim sohasida korrupsiyaga qarshi kurashishda oliy talim muassasalariga katta mustaqillik va erkinlik berish, ularda mukammal boshqaruv tizimini shakllantirish eng samarali yondashuv bo'ldi.

Mamlakatda 2004-yil 21-dekabrda "Oliy ta'lim to'g'risida"gi, 2010-yil 21-iyunda "Ta'limni rivojlantirish to'g'risida"gi Qonunlar qabul qilingan bo'lib, mazkur qonunlarda soha bilan bog'liq barcha munosabatlar to'liq tartibga solingan.

"Oliy ta'lim to'g'risida"gi Qonunda sohaga oid barcha munosabat to'liq qamrab olingan va har bir davlat organining vakolati hamda vazifalari aniq ko'rsatib o'tilgan.

Jumladan, Gruziya parlamenti oliy ta'lim tizimida asosiy davlat siyosati va boshqaruvini belgilaydi, sohaga doir normativ huquqiy hujjatlarni qabul qiladi, Ta'lim va fan vazirligi hisobotlarini eshitadi. Vazirlar Mahkamasi, Ta'lim va fan vazirligi oliy ta'lim sohasida ijro funksiyasini amalga oshiradi. Ta'lim sifatini ta'minlovchi Ta'lim Sifatini Oshirish Markazi, kirish imtixonlariga mas'ul Baxolash va Imtixon Milliy Markazi, ilmiy tadqiqot faoliyatiga yo'naltirilgan Rustaveli Milliy Olimlar Jamiyati kabi maxsus davlat organlari mavjud.

OTMlari boshqaruv tuzilmalariga: Ilmiy Kengash, Senat, Rektor, Moliya bo'limi boshlig'i, Ta'lim sifatini ta'minlash xizmati; fakultet tuzilmalariga: fakultet Ilmiy kengashi, Dekan, fakultet Ta'lim sifatini ta'minlash xizmati kiradi.

Senat – OTM oliy vakillik organi hisoblanib, talaba va ilmiy xodimlardan yashirin, teng, to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish bilan yo'li o'quv davriga muvofiq muddatga saylanadi.

Senat a'zolari OTMning barcha manfaatdor ishtirokchilarini to'liq qamrab oladi. Qizig'i shundaki, senatorlarning uchdan biri talabalardan (bakalavr, magistr, doktorant) orasidan saylanadi. Manfaatlarni to'qnashuvini oldini olish uchun boshqaruv vazifasini bajaruvchi xodimlarni Senator sifatida saylanishi cheklangan. Senat majlislari va sessiyalarini o'tkazish OTM nizomida belgilanib, Senat muddatiga saylangan Spiker boshchiligida o'tkazadi.

Senatning OTMdagi muhimlik darajasi unga berilgan vakolatlar bilan belgilanadi. "Oliy ta'lim to'g'risida"gi qonunda Senatning bir qator vakolatlari keltirilgan bo'lib, OTM byudjet loyihasini, Ilmiy Kengash tarkibi va Moliya bo'limi nomzodlarini, xodimlarni rag'batlantirish tartibi, muddatlari va ish haqi miqdorini, Ta'lim sifatini ta'minlash xizmati boshlig'ini tasdiqlash kabi vakolatlar misol sifatida keltirish mumkin [5].

Ilmiy kengash – OTMda ilmiy faoliyatni amalga oshiruvchi vakillik organi hisoblanib, u ilmiy xodimlar, fakultet a'zolari va talabalarning o'zini-o'zi

boshqarish organi vakillari tomonidan o'qish muddati davriga saylanadi. Ilmiy Kengashda har bir fakultetdan teng vakil bo'lib, a'zolar soni OTM nizomida belgilanadi. Takidlash lozimki, faqatgina professor darajasiga ega xodimlar Ilmiy Kengashga a'zo sifatida saylana oladi. A'zolar o'rtasida munosabatlar chuqurlashib ketishini oldini olish maqsadida Ilmiy Kengashning uchdan bir qism a'zolari uning vakolat muddati yarmida yangilanadi.

Ilmiy Kengash rais, ya'ni rektorni saylash, o'quv yili boshida imtixon asosida qabul qilinadigan talabalar sonini belgilash va boshqa bir qator vakolatlarga ega.

Rektor OTM rahbari bo'lish bilan bir vaqtda Ilmiy Kengash raisi hisoblanib, ta'lim va tadqiqot bo'yicha mahalliy hamda xalqaro shartnomalar tuzishi mumkin. Ta'lim muassasasi rektori Ilmiy Kengash tomonidan nizomda belgilangan, lekin Ilmiy Kengash muddatidan ko'p bo'lmagan muddatga saylanadi. Rektor sifatida faqat professor maqomiga ega xodimlar saylanishi mumkin.

Rektor lavozimiga nomzodlarni ochiq tanlov asosida tanlanishi, Ilmiy Kengash tomonidan saylanishi va vazifasidan ozod qilinishi munosib nomzodlarni korrupsiyaviy qo'llab qo'llashsiz lavozimga tayinlanishi ta'minlaydi. Shaxs bir OTMda ikki martadan ortiq rektor bo'la olmaydi. Ilmiy Kengash har bir nomzodning harakatlar rejasini saylovdan oldin baholaydi.

Shuningdek, OTMning moliyaviy masalari korrupsiyaviy xavf-xatarlarning asosiy o'choqlaridan biri hisoblanadi. Gruziya bu masalada oqilona yo'l tutib, rektor, dekan va boshqa mansabdorlarni moliyaviy masalalardagi vakolatlarini cheklagan hamda ushbu masalaga mas'ul alohida javobgar tuzilmani tashkil qilgan.

OTMda fakultetlar boshlang'ich bog'in bo'lib, uning asosiy vazifasi talabalarni o'qitish va tadqiqot faoliyatini olib borish hisoblanadi.

Fakultet kengashi vakillik tuzilmasi bo'lib, u fakultetning barcha xodimlari va talabalarining o'zini-o'zi boshqarish organi a'zolaridan saylov yo'li bilan shakllantiriladi. Fakultet kengashiga saylanadigan talabalar soni nizomda ko'rsatilgan bo'ladi, lekin umumiy a'zolarining to'rtidan bir qismidan kam bo'lmasligi kerak.

Fakultet dekani Fakultet kengashi tomonidan muassasa nizomida ko'rsatilgan, lekin 4 yildan ko'p bo'lmagan muddatga saylanadi. Bir shaxs ikki martadan ortiq dekan lavozimiga saylana olmaydi. Dekan lavozimiga saylanadigan nomzod doktorlik ilmiy darajasiga ega bo'lishi lozim. Dekanni

ikkita o'rinbosari mavjud, ulardan biri ta'lim jarayoniga ikkinchisi tadqiqot malasiga mas'ul hisoblanadi.

Fakultetlarning har birida alohida sifatni ta'minlash xizmati mavjud bo'lib, asosiy vazifasi ta'lim sifatini rivojlantirish va xodimlar malaka darajasini oshirish hisoblanadi. Fakultet ta'lim sifatini ta'minlash xizmati boshlig'i Fakultet kengashi tomonidan tayinlanadi. Har qanday akademik darajaga ega xodim fakultet ta'lim sifatini ta'minlash xizmati boshlig'i bo'lishi mumkin.

Mexnat munosabatlarini korrupsiyaviy xavf-xatarlardan holi tarzda ishlab chiqilishi barcha sohalarda bo'lgani kabi oliy ta'lim sohasida muhim ahamiyatga ega. Ishga olish ochiqlik, tenglik va adolat prinsiplari asosida tanlov yo'i bilan amalga oshiriladi.

OTMda faoliyat ko'rsatuvchi xodimlar uch turga: akademik, boshqaruv va ko'maklashuvchi xodimlarga bo'linadi. Professor, dotsent, professor yordamchisi, o'qituvchilar akademik xodimlar toifasiga kiradi. Boshqaruv subyektlariga Rektor, Moliya bo'limi boshlig'i, fakultet dekani va ularni o'rinbosarlari, yordamchi xodimlar kiradi. Boshqaruv subyektlari bir vaqtda boshqa mansabni egallay olmasalar, Ilmiy Kengash (rektordan boshqa) va Senat a'zolari boshqaruv subyekti bo'la olmaydilar.

Professor lavozimiga tayinlanish uchun doktorlik darajasi, ta'lim va tadqiqot bo'yicha kamida olti yil amaliyot talab etilsa, dotsent lavozimiga doktorlik darajasi kerak bo'ladi. Professor yordamchisi lavozimiga doktoran darajasiga ega yoki doktorant talabalar olinishi mumkin.

OTM xodimi uchun eng yuqori yosh 65 yosh hisoblanib, 65 yoshga to'lgan professor fahriy professor unvoniga ega bo'ladi. Bu turdagi professorlarga joriy nafaqa va avval olgan oyligi o'rtasidagi farq OTM tomonidan to'lab beriladi. Faxriy professorlar OTM faoliyatida ishtirok etishi, talabalarga ixtiyoriy kelishuv asosida ma'lum pulli xizmatlarni ko'rsatishi mumkin.

Talabalar ta'lim muassasasining barcha jabhalarida muhim o'ringa ega subyektlar bo'lib, ular keng huquqlarga, ayniqsa boshqaruv tuzilmalariga saylash va saylanish huquqlariga ega.

Talablar o'zini-o'zi boshqarish organi har bir fakultetda talabalarining umumiy, teng, to'g'ridan-to'g'ri, yashirin saylov yo'li bilan shakllantiriladi. Mazkur tuzilma faoliyatini maxsus nizom asosida olib boradi va tuzilma OTM boshqaruv jarayonida talabalar ishtirokini ta'minlash, talabalar huquqlarini himoya qilish, fakultet kengashi a'zolarini saylashda ishtirok etish, ta'lim va tadqiqot bo'yicha o'z takliflarini Ilmiy Kengash va Senatga taqdim etish kabi muhim vakolatlarga ega.

Gruziyadagi oliy ta'lim sohasidagi islohotning o'ziga xosligi shundaki, isloxotlarni amalga oshirish choralari "Oliy ta'lim to'g'risida"gi Qonunda belgilangan.

Jumladan, Prezident qarori mamlakatdagi barcha OTMning rektor va dekanlar ishdan bo'shatishi, yangi rektor tayinlashi, ular yangi dekanlarni tayinlashi, OTM qonunda belgilagan tartibda ikki yildan kechikmagan holda yangi rektor va dekanlarni saylashi, olti oy muddatda nizomini tasdiqlagani holda vazirlikka taqdim etishi belgilangan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, horijiy davlatlar tomonidan oliy ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlarning qaysi birini ijobiy baxolab, amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlarning salbiy oqibatlarini oldindan ko'ra olish, bunday oqibatlarga yo'l qo'ymaslik uchun o'zgarishlarga kompleks yondashish lozim. Gruziya OTMga mustaqillik berish natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni to'g'ri baxolab, OTM boshqaruv tizimida bir birini tiyib turish mexanizmini yaratdi, ta'lim sifatini baxolash va nazoratida qat'iy yondashuvga tayandi.

Adabiyotlar:

1. Жахон Банки Грухининг якуний хисоботи, "Ўзбекистон таълим тизимининг таҳлили" 2018, 119-бет. Final report of World Bank Group, "Uzbekistan Education Sector Analysis" 2018, page-119.
2. Оркадашивили М. "Грузия олий таълими ва меҳнат бозорида коррупция, тил бириктириш ва непатизм" Европа Таълими, 2011, 32-53-бетлар. (Orkodashvili M. "Corruption, Collusion, and Nepotism in Higher Education and the Labor Market in Georgia", European Education, 2011, pp. 32-53.
3. Поисон М ва Халлак Ж, "Грузия олий таълим тизимида коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш", таълимни режалаштириш Халқаро Институтути, Париж, Франция, UNESCO 2018. (Poisson M and Hallak J, "Corruption risk assessment of the Georgian higher education sector", International institute for Educational Planning, Paris, France, UNESCO 2018).
4. Оркадашивили М. "Умумий ўрта таълим ва олий таълимда коррупцияга қарши курашида халқаро сифат стандартлари кириш имтихонлари (Orkodashvili M. "From equity of access to international quality standards for curbing corruption in secondary and higher education and closing achievement gaps in post-soviet countries", The Impact of International Achievement Studies on National Education Policymaking, Copyright r 2010 by Emerald Group Publishing Limited, page-28.)

